

O'ZBEKISTON SHAROITI UCHUN YUQORI MAHSULDOR TOZA DURAGAY TUT IPAK QURTI ZOTLARINI YARATISHNING ILMIY ASOSLARI

Umarov Shavkat Ramazonovich¹, Otabek Oripov Oripovich²

¹Toshkent davlat agrar universiteti professori, q.x.f.d;

²Ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti tadqiqotchisi, q.x.f.f.d. (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471741>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonning tabiiy-iqlim sharoitlariga mos, yuqori mahsuldorlikka ega genetik nazorat ostida yaratilgan toza duragay tut ipak qurti zotlarini yaratish bo'yicha olib borilgan seleksiya tadqiqotlari natijalari bayon etilgan. Tadqiqotlar davomida jinsiy belgilar asosida aniqlangan zotlar bilan tuxum bosqichida alohida ishlar amalga oshirilib, pilla hosildorligi, ipakchilik ko'rsatkichlari, pilla va qobiq massasi kabi muhim texnologik parametrlarga baho berilgan. Shuningdek, qurtlarning hayotiyligi va reproduktiv xususiyatlari ham chuqur tahlil qilingan.

Olingan natijalar genetik o'zgaruvchanlik saqlanib qolganligini va seleksiya yo'li bilan texnologik ko'rsatkichlarni yanada takomillashtirish imkoniyati mavjudligini ko'rsatdi. Xususan, C-5 x C-10 hamda C-14 x C-12 duragaylari yuqori ipakchilik darajasi va nozik tola ko'rsatkichlari bilan ajralib turdi. Tadqiqotda, shuningdek, boqish sharoitlari ushbu ko'rsatkichlarga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi asosiy omillardan biri sifatida ta'kidlandi.

Kalit so'zlar: tut ipak qurti, tuxum, quyma, pilla, g'umbak, kapalak, zot, duragay, geterozis, urg'ochi, erkak, jins bo'yicha nishonlangan, harorat, namlik, yorug'lik, tut bargi, ipakchanlik, qurtning hayotchanligi, qurtning jonlanuvchanligi, metrik raqam.

Аннотация. В данной статье освещены результаты селекционных исследований по созданию высокоэффективных генетически контролируемых чистых гибридных тутовых шелкопрядов, адаптированных к природно-климатическим условиям, и совершенствованию их технологических показателей. С породами, обозначенными по полу, проводилась отдельная работа на стадии яйца, анализировались такие показатели, как урожайность коконов, шелконосность, масса коконов и оболочки. Оценены жизнеспособность и репродуктивные особенности гусениц. По результатам исследований было отмечено, что генетическая изменчивость сохранена, и существует возможность дальнейшего улучшения технологических показателей путем селекции. Гибриды C-5 x C-10 и C-14 x C-12 отличались высокими показателями шелконосности и тонкости волокна. При этом отмечено, что условия кормления являются основным фактором, влияющим на показатели.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, яйцо, слиток, кокон, куколка, бабочка, порода, гибрид, гетерозис, самка, самец, меченый по полу, температура, влажность, свет, листья тутового шелкопряда, шелконосность, жизнеспособность шелкопряда, жизнеспособность шелкопряда, метрический номер.

Abstract. This article presents the results of breeding research aimed at developing highly effective genetically controlled pure hybrids of the silkworm (*Bombyx mori* L.), adapted to natural and climatic conditions, and improving their technological traits. Separate work was carried out with sex-marked breeds at the egg stage, and indicators such as cocoon yield, silk productivity, cocoon and shell weight were analyzed. The viability and reproductive

characteristics of the larvae were also evaluated. According to the research results, genetic variability was preserved, and there is potential for further improvement of technological traits through breeding. The hybrids S-5 × S-10 and S-14 × S-12 were distinguished by high silk productivity and fine fiber quality. It was also noted that feeding conditions are the main factor influencing these traits.

Keywords: silkworm, egg, filament, cocoon, pupa, moth, breed, hybrid, heterosis, female, male, sex-marked, temperature, humidity, light, mulberry leaves, silk productivity, silkworm viability, metric number.

Kirish.

Bugungi kunda Xitoy Xalq Respublikasi, Hindiston, Yaponiya, Janubiy Koreya, Italiya, Fransiya, Angliya, AQSH hamda O'zbekiston kabi ipakchilik sanoati rivojlangan mamlakatlarda tayyor ipak matolar keng miqyosda ishlab chiqarilmoqda. Jahon bo'yicha global iqlim o'zgarishlari, kundalik haroratning keskin o'zgarib turishi, namlik darajasining pasayishi kabi omillar fonida, issiqqa chidamli, tarkibida suv miqdori kam bo'lgan tut barglarini o'zlashtira oladigan, mahalliy mikrofloraga bardoshli, genetik nazorat qilinadigan yangi zotlar va toza duragay tut ipak qurtlarini yaratish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Respublikamiz ipak tolasi ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi davlatlar safidan o'rin egallagan bo'lib, umumiy ishlab chiqarishdagi ulushi 1,2 foizni, 1 quti urug'dan olinadigan pilla hosildorligi esa 59–60 kg.ni tashkil etadi. Hozirgi kunda tabiiy-iqlim sharoitining keskin o'zgaruvchanligi sharoitida 18–20% ga ko'proq ipak tolasi beruvchi, jinsiy belgilangan va genetik nazorat ostidagi toza duragaylarni yaratish, ularning pilla hosildorligi, metrik raqami kabi texnologik xususiyatlarini takomillashtirish yo'nalishida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish jahon miqyosida dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Jinsni sun'iy boshqarish yoki hayvon jinsini bosqichma-bosqich o'zgartirish sohasida N.V. Shurshikova, M.E. Braslavskiy, V.A. Strunnikov, U.N. Nasirillaev, A.B. Yakubov, B.U. Nasirillaev, E.A. Larkina, N.K. Abdiqayumova, Hemmatatadi N., Keshan B., Sabhat A. kabi olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan [3,4,5].

Tut ipak qurti jinsini aniqlash usullarining yetarlicha ishonchli emasligi amaliyotda toza duragaylarni yaratish jarayonini murakkablashtiradi. Amaldagi ajratish usullarida jinslar bo'yicha tashkil etilgan guruhlarda ko'pincha erkak va urg'ochi individlar aralashib ketadi. Bu esa, kapalaklarning o'zaro erkin chatishishiga sabab bo'lib, genetik tozaligi buzilgan, ya'ni iflos tuxumlarning olinishiga olib keladi[1,2].

Tadqiqot usullari va materiallar: Jinsiy belgilar asosida tuxum bosqichida ajratilgan zotlar bilan seleksiya ishlari "Tut ipak qurti bilan naslchilik ishlari olib borishning asosiy uslubiy qo'llanmasi" asosida, ba'zi modifikatsiyalar bilan olib borildi. Belgilangan zotlarning genetik xususiyatlari inobatga olinib, tuxumlar jinslar bo'yicha alohida inkubatsiya qilindi. Past reproduktiv ko'rsatkichlar, noto'g'ri jinsiy nisbat va past jonlanish foizi bo'yicha oilalar saralanib ajratildi.

Qurtlarning ikkinchi yoshida boqish uchun har bir oiladan 110 ta erkak va 110 ta urg'ochi (qoramtir va oqish) tuxumlar tanlab olindi va birgalikda boqildi. Laboratoriya sinovlari uchun har bir duragaydan 150 tadan qurt (3 martalik takroriylikda) olinib o'rganildi.

Qurt bosqichida rivojlanishi notekis va hayotchanligi past bo'lgan qurtlar ajratib tashlandi. Oilaviy tahlil 30 dona pilladan (15 urg'ochi, 15 erkak) iborat namunalar orqali o'tkazildi. Ipakchanligi, pilla va qobiq massasi past bo'lgan oilalar saralanib, tajribalardan chiqarib tashlandi. Har bir zot bo'yicha pillalarning erkak va urg'ochi jinslar kesimida alohida

tahlili amalga oshirildi. Yirik qobiqli, yuqori ipakchanlikka ega, shakli va donadorligi bo'yicha sifatli pillalar boshlang'ich quyma materiali sifatida tanlab olindi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi: Seleksiya va naslchilik ishlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishda, tanlanayotgan ko'rsatkichlarning genetik parametrlari hisobga olinishi muhim. Bu esa tanlov natijalarini ishonchli prognoz qilish va ilmiy ishlar yo'nalishini aniq belgilashga imkon beradi.

Pilla hosildorligi, kapalaklarning chiqish foizi, quymalar massasi kabi ko'rsatkichlar nasldan-naslga yaxshi o'tishi aniqlanib, ularni ommaviy tanlash orqali yaxshilash imkoniyati tasdiqlandi. Tuxumlarning jonlanish foizi, pilla qobig'i massasi, ipak ipining uzunligi va ingichkaligi bo'yicha tanlov samaradorligi esa nisbatan past bo'ldi. Qurtlarning hayotchanligi va pilla massasi kabi ko'rsatkichlar, asosan, boqish sharoitlariga bog'liq bo'lib, seleksiyada bu omillarning ta'siri kuchli ekani aniqlangan.

Shuningdek, tut bargining sifati va miqdori, boqish mavsumi hamda hududiy farqlar — genetik turfa xillikning yuzaga chiqishiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatuvchi omillar sifatida qayd etildi. Tut ipak qurtining rivojlanishining barcha bosqichlarida (tuxum, lichinka, g'umbak, kapalak) qat'iy tanlov amalga oshirilganda, texnologik ko'rsatkichlarda ijobiy o'zgarishlar kuzatiladi.

Jinsiy belgilangan zotlarning yuqori darajadagi reproduktiv variatsiya koeffitsiyenti, ularning genetik o'zgaruvchanlik salohiyati hanuz saqlanib qolganini ko'rsatadi. Bu esa, nasl-seleksiya ishlarini davom ettirish orqali yuqori ko'rsatkichlarga ega, barqaror zotlarni yaratish imkonini taqdim etadi.

1-jadval

Tadqiq etilayotgan duragaylar pilla ipining texnologik ko'rsatkichlari (2022)

№ t/r	Material nomi	Bir dona quruq pillaning og'irligi, g.	Chiqishi		Ipining metrik raqami, g/m.	Uzluksiz uzunligi, m	Tolaning umumiy uzunligi, m.
			xom ipak, %	ipak mahsulotlari, %			
1	C-14 x C-5	0,542	50,91	53,64	3344	938	938
2	C-14 x C-12	0,508	45,86	52,86	3546	850	850
3	C-14 x C-15	0,452	49,32	55,48	3058	733	733
4	C-5 x C-10	0,466	42,06	47,66	3891	875	875
5	C-5 x C-12	0,542	30,52	46,33	3425	617	617
6	C-5 x C-14	0,447	40,13	47,37	3906	792	792
7	C-5 x C-13	0,563	47,26	52,76	3223	742	925
8	C-10 x C-15	0,407	45,00	57,43	2899	608	608
9	C-12 x C-5	0,551	46,60	52,36	2967	992	992
10	C-13 x C-14	0,629	37,69	43,22	3344	733	933
11	Ipakchi 1 x Ipakchi 2 (q)	0,990	41,25	48,64	3096	1092	1092

Jadvaldagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, yangi duragaylarning pillasi ipak ipi bo'yicha texnologik ko'rsatkichlari nazorat namunalariга nisbatan sezilarli darajada yuqoridir. Xususan, C-5 x C-10 (mos ravishda 0,466 g, 42,06%, 47,66%, 3891 g/m, 875 m) va C-14 x C-12 (mos ravishda 0,508 g, 45,86%, 52,86%, 3546 g/m, 850 m) duragaylari texnologik jihatdan eng yaxshi natijalarni ko'rsatgan.

10 ta duragaydan 7 tasida ipak tolasining ingichkaligi ko'rsatkichi nazorat variantidan yuqori bo'ldi. Duragaylarda ushbu ko'rsatkich 3226–3906 g/m oralig'ida bo'lsa, nazorat namunasi uchun bu qiymat 3096 g/m ni tashkil etdi.

2022-yilgi tajriba davomida duragaylar aralastirib, uch takrorlikda boqildi. Har bir takroriylikda 200 tadan ipak qurti lichinkasi tanlab olindi. Boqish ishlari uchun yuqori reproduktiv ko'rsatkichlarga ega bo'lgan, saralangan tuxum quymalari asos qilib olindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ларкина Е.А., Исматуллаева Д.О., Зияева Я.М. Тестирование некоторых пород мировой коллекции тутового шелкопряда на склонность к болезнеустойчивости. //Ж.«Селское хозяйство Узбекистана», №2 Ташкент, 2010. -С.42-45.
2. Ларкина Е.А., Якубов А.Б. Возможность применения меченных по полу пород тутового шелкопряда для приготовления 100% но чистых гибридов. //Сборник материалов Республиканской научно-технической конференций «Актуальные проблемы производства качественного и конкурентоспособного коконного сырья». 24.10.2017 Ташкент. С-51-55.
3. Насириллаев У.Н. Генетические основы отбора тутового шелкопряда. – Ташкент, Изд-во «Фан» 1985. – С. 3-55. 4. Насириллаев Б.У. Взаимодействие генотипов тутового шелкопряда *Bombyx mori L.* с условиями внешней среды. //Ташкент, 2012. –С.3-140.
4. Якубов А.Б., Ларкина Е.А., Гайкалова В., Курбанов Р.К., Курбанова М. Аспекты практического использования генетических и селекционных методов в промышленном шелководстве. //«Просудингс» Ташкент, 2005, pp-388-395.
5. Hemmatabadi N., Seidavi A. and Gharahveysi Sh., A review on correlation, heritability and selection in silkworm breeding. //Journal of Applied Animal Research, 2016.-V.44, №1.- P.9-23.